

Protokoll Fokusgruppe Raps

Runder Tisch ‚Rapserzeugung in der Wetterau: Wirtschaftliche Situation und Strategien der Betriebsentwicklung und Vermarktung‘ am 06.04.2017, Taunus Tagungshotel in Friedrichsdorf (Hessen)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Klaus Lempp

Markus König

Frank Metzger

Michael Hahn

Matthias Mäser

Georg Kopp

Herwig Marloff

Florian Dangel (Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt)

Miriam Bienau (Hessischer Bauernverband e. V.)

Tanja Möllmann (agri benchmark am Thünen Institut für Betriebswirtschaft)

Susanne von Münchhausen (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde)

Michaela Haack (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde)

Veranstaltungsprogramm

An den einleitenden Vortrag von Tanja Möllmann zur ‚Wettbewerbsfähigkeit der Rapserzeugung im internationalen Vergleich‘ schloss sich eine Diskussionsrunde zum internationalen Vergleich der Rapserzeugung an.

Deutlich wurde, dass vor allem die Kosten der Flächennutzung (Pachtpreise, Bodenpreise) im Vergleich mit den anderen dargestellten Ländern hoch sind. Da die deutschen Modellbetriebe in der Magdeburger Börde und der Köln-Aachener-Bucht liegen, ist es den Landwirten aus der Wetterau wichtig zu betonen, dass die Bedeutung der Bodennutzungskosten in einem Gebiet wie der Wetterau nochmal größer ist. Die Wetterau ist ein typisches Realteilungsgebiet. Drei Viertel der landwirtschaftlichen Flächen ist nicht im Eigentum der bewirtschaftenden Betriebe. Das erschwert die Situation für die Landwirte. Zudem beeinflussen Nachfragen nach Bauland aus der Metropolregion Rhein-Main und nach Ausgleichsflächen für z.B. öffentliche Infrastrukturmaßnahmen (Straßen- und Bahntrassenbau) den Bodenmarkt zum Nachteil der Landwirtschaft. Dieser Aspekt war der Gruppe sehr wichtig zumal er in öffentlichen Diskussionen und bei Entscheidungsprozessen in der Landespolitik, lokalen Verwaltung, bei Bauprojekten etc. nicht in ausreichendem Maße – so sehen es die landwirtschaftlichen Vertreter - Berücksichtigung findet. Zudem wurde in der Diskussion deutlich, dass eine Gegenüberstellung mit dem Nachbarland Polen von besonderem Interesse im internationalen Vergleichsnetzwerk wäre.

Nach einer kurzen Kaffeepause standen die Wettbewerbsfähigkeit am Markt für Raps und die Chancen für bestehende bzw. zukünftige Kooperationen im Mittelpunkt der Diskussion. Ziel war es in der Arbeitssitzung, zunächst die Situation der einzelnen Betriebe mit den aktuellen Herausforderungen zu erfassen. Auch die erreichten Standards bei der Produktion und die Erfolge zwischenbetrieblicher Kooperationen wie Erzeugerzusammenschlüsse, Maschinenring/-gemeinschaft etc. sollten dargestellt werden. Darüber hinaus zielte die Diskussion darauf ab, die strategischen Überlegungen zur einzelbetrieblichen Entwicklung und zur Zusammenarbeit auf Ebene der Erzeugung oder entlang der Wertschöpfungskette von Raps in der Wetterau kritisch zu diskutieren.

Herausforderungen/Möglichkeiten, Strategien, Erwartungen/Erfolge

Herausforderung internationale Wettbewerbsfähigkeit:

Die konstant bleibenden bzw. sinkenden Weltmarktpreise für Raps sowie die Konkurrenz zu anderen Rohstoffen wie Palmöl erschweren die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Rapserzeugung. Zwar wurde festgehalten, dass u. U. weitere Möglichkeiten der Kosteneinsparung gefunden werden müssten oder könnten. Jedoch betonten die Rapserzeuger, dass in Deutschland kaum noch Stellschrauben bei den Kosten vorhanden wären. So sei beispielsweise die Anbautechnik so weit optimiert, dass keine höheren Ertragspotentiale zu erwarten wären. Auch in Bezug auf die Produktionsfaktoren sei nicht mit einer Kostensenkung zu rechnen. Hier betonten die Rapserzeuger insbesondere die hohen bzw. steigenden Pachtpreise in Deutschland im Allgemeinen und in Südhessen im Besonderen (s.o.). Das Problem verschärfe sich, weil die genutzten Flächen oft nicht im Eigentum sind, und die Erzeuger damit dem regionalen Pachtmarkt in besonderem Maße ausgeliefert seien. Betriebsvergrößerungen würden durch die knappen Flächen und vergleichsweise hohen Pachtpreise erschwert. Es ist damit zu rechnen, dass sich dieses Problem zukünftig noch verschärfen wird, so die Landwirte. Auch andere Maßnahmen zu z.B. der Verbesserung der Flächenstruktur eines Betriebes werden durch formale Vorgaben erschwert und hemmen daher die Betriebsentwicklung bzw. eventuelle Kostensenkungen. Der Flächentausch wird häufig als günstiges Verfahren genannt. Tatsächlich, so die Teilnehmer, sei in der Praxis ein weiteres Problem, dass bei zwangsläufigen Flächenverlusten/Flächenverkäufen im Ballungsraum, Fläche aus dem Betriebsvermögen herausgelöst wird und einer hohen Besteuerung unterliegt (Aufdeckung stiller Reserven). Um das zu vermeiden, kommt es zu Ersatzinvestitionen in Land, weil dann keine Besteuerung erfolgt. Somit wird der Bodenmarkt weiter "angeheizt". Auch das Ökopunktesystem des Landes Hessens beeinflusse die Nachfrage und Preise auf dem Bodenmarkt.

Einig war sich die Gruppe zudem darüber, dass die Standards beim Ackerbau durch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Anforderungen an die Gute Fachliche Praxis in Deutschland besonders hoch seien. Die Kosten der Erzeugung seien auch deshalb im internationalen Vergleich tendenziell hoch. Dies schlägt sich aber nicht in höheren Preisen nieder, da Raps dem internationalen Handel unterworfen ist. In der Wetterau seien die Produktionsstandards hinsichtlich wichtiger Nachhaltigkeitskriterien sogar noch höher als in anderen Regionen, weil es ein dreijähriges Programm der abnehmenden Lebensmittelindustrie gab (Cargill bzw. Unilever). Hierüber wurden Umweltleistungen zusätzlich entlohnt. Das auf drei Jahre beschränkte Programm ist mittlerweile ausgelaufen. Die hohen Anforderungen der abnehmenden Hand in Bezug auf zusätzliche ökologische bzw. Umweltleistungen sind geblieben (Bienenschutz, verstärkte Kontrolle des Stickstoffeinsatzes)

etc.) sind geblieben. Eine Entlohnung vieler von den Rapserzeugern erbrachten Leistungen finde jedoch nicht statt.

Auch die Nachfrage nach Billiglebensmitteln seitens der Konsumentinnen und Konsumenten bzw. nach günstigen Rohstoffen auf den Weltmärkten seitens der einkaufenden Industrie wurde in diesen Zusammenhang kritisiert.

- **Möglichkeiten:** Zur Entwicklung einer Preis- und Vermarktungsstrategie besteht die Möglichkeit, das Risikomanagement-Konzept Landea® von Cargill zu nutzen. Das Unternehmen bietet Preismanagement-Risiko-Lösungen zur Preisabsicherung für landwirtschaftliche Kunden an.
- **Schon erreicht:** Hohe Nachhaltigkeitsstandards durch rechtliche Vorgaben, gute Fachliche Praxis und spezielle Nachhaltigkeitsmaßnahmen (siehe unten; Cargill/Unilever)
- **Erwartungen:** Gesonderte/angemessene Vermarktung des Raps, der unter hohen (höheren?) Prozessstandards in der Region erzeugt wird.

Herausforderung Kooperation mit Ölmühle/Ausbau Wertschöpfungskette

Die große Entfernung zur nächsten Ölmühle wurde von den Rapserzeugern als Hürde für eine direkte Vermarktung der eigenen Erzeugnisse benannt. Es gäbe wenige Landwirte, die direkt mit einer Ölmühle Verträge hätten. Der Landhandel und die Erzeugergemeinschaft fungieren in der Regel als Zwischenhändler. Nicht nur die Entfernung zur Ölmühle sei ein Problem, vor allem auch die oft zu knappen Lagerkapazitäten der Ölmühlen während der Erntezeit seien ein großes Problem. Der Raps müsse dann zwischengelagert werden. Das sei aber aufgrund der Anforderungen an die Lagerbedingungen nicht so einfach wie bei Getreide.

- **Strategien:** Traditionell gab es vielfältige Kooperationen zwischen den Betrieben in der Wetterau (Maschinenring, usw.). In der jüngeren Vergangenheit, als der Trend hin zum Bio-Diesel ging, konnten die Landwirte in der Wetterau den Raps für Bio-Diesel regional über die Erzeugergemeinschaft vermarkten (NAWARO). Die Verarbeitung erfolgte in der Region. Dieses Standbein fiel mit der politischen Neuauslegung der Bioenergieförderung weg.

Schon erreicht? Aktuell, so die Landwirte, zeichnen sich keine neuen oder alternativen Vermarktungsstrategien in der Region ab. Beim Einkauf von Betriebsmitteln agieren die Landwirte häufig gemeinsam und beurteilen diese überbetrieblichen Kooperationen als positiv.

Zwischen der Erzeugergemeinschaft und der Ölmühle Sels in Neuss bestehen seit vielen Jahren sehr gut Geschäftsbeziehungen.

Herausforderung Erfüllung gesellschaftspolitischer Erwartungen und Anforderungen an eine nachhaltige Erzeugung

Der Schwerpunkt der Diskussion drehte sich um die gesellschaftspolitischen Erwartungen und Anforderungen an die Rapserzeugung. Diese würden stets steigende Prozessstandards und damit höhere Kosten bedingen. Im weltweiten Vergleich betrachtet stünde der Produktionsprozess in Europa unter besonders hohen Anforderungen. Die Landwirte waren sich zwar dahingehend einig, dass die freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards zur Produktion beibehalten werden können, um die

gesellschaftlichen Wünsche zu erfüllen, wenn sie entlohnt werden. Ein Problem sahen sie jedoch in der mangelnden (finanziellen und gesellschaftlichen) Honorierung der Einhaltung von diesen strengen Auflagen, wie z. B. zum Gewässerschutz. Als Beispiele wurde hier die Stickstoffdüngung hervorgehoben, die von politischer Seite und in den Medien kritisch betrachtet würde. Die Daten würden aufgrund fehlender Hintergrundinformationen zudem falsch interpretiert, weil ein hoher Düngeraufwand pauschal verurteilt wird. (Tatsächlich aber bedingt ein hoher Ertrag/Entzug auf den guten Böden der Wetterau die vergleichsweise hohen Düngungsniveaus. Daraus folgt nicht zwangsläufig eine höhere Gewässerbelastung im Vergleich zu ertragsschwächeren Gebieten!). Politische bzw. öffentliche (Vor-)Verurteilungen werden als besonders schmerzhaft (und ungerecht) empfunden. Die Rapserzeuger führten zudem die strengeren Auflagen im Wasserschutzgebiet an sowie die neue Düngeverordnung, die einen standardisierten Harnstoff vorschreibe, was wiederum höhere Produktionskosten nach sich ziehe. Zu den gesetzlichen Auflagen käme auch der hohe Verwaltungsaufwand bei den Ämtern hinzu. Zunehmende gesetzliche Auflagen führten auch zu mehr bürokratischem Aufwand in den Betrieben, so die Landwirte. Als weiteren Kritikpunkt nannten die Rapserzeuger die hohen Standards, die zwar für Landwirte national festgelegt würden, die aber nicht für die verarbeitende Lebensmittelindustrie gelte. Denn diese könne frei über die Herkunft ihrer Rohwaren entscheiden könne (und also auch preisgünstig in Drittländern einkaufen, bei denen geringere Prozessstandards vorherrschen). Das führe zu einer Benachteiligung der nationalen (europäischen) Erzeugnisse am Markt.

Die Gruppe formulierte folgende offene Fragen: Was ist der richtige Weg, um höhere Standards zu entlohnen? Wer müsste die Standards bei uns honorieren? Der Markt? Oder müssten sonstige ausgesprochen werden? Wenn ja, in welche Richtung?

- **Strategien zur finanziellen Kompensation von Nachhaltigkeitsleistungen:** Um besondere Nachhaltigkeitsleistungen der Wetterauer Rapsbauern finanziell zu honorieren, gab es in den vergangenen Jahren verschiedene Ansätze. Zum einen existiere eine Kooperation mit dem kommunalen Wasserversorger, welcher den Landwirten einen Ausgleich für gute N-Bilanzen zahle. Jedoch ergäben sich dann bei dieser Methode Probleme mit der ausreichenden N-Versorgung, wenn das Frühjahr besonders trocken sei.

Eine weitere Kooperation gab es mit Unilever zur Preissicherung. Das Unternehmen initiierte ein Nachhaltigkeitsprojekt, welches einen für die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards einen Abnahmevertrag + finanziellen Bonus garantierte. Jedoch war dieses Nachhaltigkeitsprojekt auf drei Jahre beschränkt und fiel dann weg, da das Ziel aus Sicht der abnehmenden Industrie erreicht wurde. Diese Befristung stelle für die Landwirte ein Problem dar. Die Rapserzeuger kritisierten, dass ein solches Projekt des Lebensmittelkonzerns nur befristet gewesen sei. Das legt die Vermutung nahe, dass es Ziel war, kurzfristig ein Nachhaltigkeitsimage beim Kunden aufzubauen („Greenwashing“), das dann auch langfristig seine Wirkung zeigt, ohne aber fortlaufende Kosten zu verursachen, so die Gruppe.

Anforderungen: Die Rapserzeuger wünschten sich, dass zukünftig solche Projekte längerfristig angelegt werden, um dauerhaft nachhaltig wirtschaften zu können und auch glaubhaft bleiben zu können.

- **Strategien für Kommunikation mit Öffentlichkeit:** Bei der Diskussion über Nachhaltigkeitsleistungen im Rapsanbau kam immer wieder die Frage auf, wie solche

besonderen Leistungen dem Kunden gegenüber kommuniziert und damit ein Mehrwert geschaffen werden kann. Die Landwirte stimmten überein, dass eine Selbstvermarktung des „besseren“ Produktionsprozesses notwendig wäre, es ihnen jedoch bislang an einer geeigneten Strategie fehle.

Eine Möglichkeit zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit könnten die sozialen Medien bieten. Es wurde überlegt, auf welchem Wege mehr Medienpräsenz zu erreichen wäre. Die Landwirte hoben hervor, dass GVO-freie Ware ein wichtiges Thema in der Öffentlichkeit wäre und der in Deutschland erzeugte Raps damit ein besonderes Qualitätskriterium im Vergleich zu importierter Ware aus z.B. USA hätte.

Wünsche: Voraussetzung für die spezielle Vermarktung von Raps unter Betonung seiner besonderen Prozessqualitäten wäre die Verarbeitung und Vermarktung eines regionalen Produktes. Diese sei momentan nicht vorhanden.

Abschlussrunde

Die Entwicklung der Idee, ein regionales Produkt zu erzeugen und dieses mithilfe der Kommunikation der besonderen Qualitätsmerkmale ‚nachhaltig erzeugt, und ‚aus der Region‘ zu vermarkten, bildete die Grundlage für die Abschlussrunde. Möglichkeiten des weiteren Vorgehens wurden diskutiert. Die Gruppe formulierte das Ziel, dass eventuelle Chancen einer eigenen regionalen Vermarktung des ‚Wetterauer Rapsöls‘ zu prüfen seien. Folgende Fragen kamen auf: Wäre die eigene Verarbeitung notwendig oder kann auch eine Ölmühle als Dienstleister das Rapsöl abfüllen? Wer müsste bei einer Diskussion zur Etablierung einer solchen qualitätsorientierten Wertschöpfungskette teilnehmen? Welche Strategien könnte man gemeinsam entwickeln? Das verantwortliche Team der HNEE und des Bauernverbandes kündigte an, einen Workshop vorzubereiten. Dieser soll der Diskussion der aufgeworfenen Fragen dienen. Auch einige Landwirte sollen dann teilnehmen, um die Ergebnisse der Fokusgruppe weitertragen zu können.

Zudem hob die Gruppe hervor, an der Entwicklung eines typischen Ackerbaubetriebes für das internationale Netzwerk *agri benchmark* interessiert zu sein. Frau Möllmann hat die Erstellung eines solchen Modells in Aussicht gestellt. Das konkrete Vorgehen für die Datenerhebung und konsistente Einbindung in die Modellkalkulationen ist mit den zuständigen Kollegen in Braunschweig zu klären.

Hinsichtlich des Projektes SUFISA hoben die Landwirte hervor, dass sie sich nicht nur die Ergebnisse zum Raps interessieren, sondern auch die Diskussionen zum Zuckerrübenanbau und zur -vermarktung als relevant erachten. Denn auch die Zuckerrübe sei nach wie vor eine wichtige Ackerkultur, die für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe in der Wetterau einen maßgeblichen Beitrag leiste. Ein Austausch der Ergebnisse aus den Fokusgruppen und Workshops in den Nachbarländern Belgien, Polen und Frankreich wird möglich sein, sobald sie vorliegen.